

Maurizio Perugi

«CLEDISAT»: UN ESEMPIO D'INQUINAMENTO TESTUALE

Visto l'enorme successo di cui la sestina, come forma metrica, beneficia negli Stati Uniti da un secolo a questa parte, non sorprende che il nome di Arnaut Daniel vi sia ampiamente diffuso: oltre all'editoria specializzata nel settore della poesia, si registra una vivace fioritura di siti elettronici dedicati a questa forma metrica. La voce *sestina* di Wikipedia redatta in lingua inglese inizia con la seguente nota linguistica: «Italian: *sestina*, from *sesto*, sixth; Old Occitan: *cledisat* [kledi'zat]; also known as *sestine*, *sextine*, *sextain*». L'invenzione, prosegue l'articolo, è di solito attribuita a «the French troubadour Arnaut Daniel», che però non la chiamò sestina: «he referred to it *cledisat*, which meant “interlocking” in order to show the way that the lines worked with each other».

Basta consultare i due primi *displays* per constatare come la bizzarra proposta etimologica, oltre a essere tradotta in varie lingue (tra cui portoghese, ungherese, turco, romeno, arabo, lingue slave e orientali, compreso l'urdu), si sia diffusa a tappeto. Cito gli esempi più curiosi. L'autore del sito *Sestina – Dodona* è piuttosto ben informato: «The oldest-known sestina is *Lo ferm voler qu'el cor m'intra* written around 1200 by Arnaut Daniel, a troubadour of Aquitanian origin. He refers to it using the Occitan term *cledisat*, meaning, more or less, interlock». Pur dissipando ogni equivoco relativo all'attributo «French», il sito ospita l'immagine di una pagina a stampa con la parte finale della sestina e il congedo, dove – appunto - si legge *cledisat*; la fonte non è dichiarata. L'autore di *Sestina – Dodona* ha l'aria di riassumere quanto scritto in un altro sito, intitolato *The Best Sestinas of All Time*, che cita ancora i poemi «*Eras, pus vey mon benastruc* by Guilhem Peire Cazals de Caortz and *Ben gran avoleza intra* by Bertran de Born [sic]», menzionando all'inizio «*cledisat*, meaning “interlock”», e sviluppando nel prosieguo – con sufficiente esattezza, va detto – una breve panoramica storica della sestina europea e americana.

Il sito è a firma di Michael R. Burch. Dalla solita Wikipedia apprendiamo che Mr. Burch è nato nel 1958, vive a Nashville (Tennessee) ed è «computer company executive, poet, columnist, essayist and editor (...). Also a peace activist». Operante all'interno dei movimenti poetici noti come *New Formalism* e *Neo-Romanticism*, è stato co-fondatore del giornale di poesia *Romantics Quarterly*, ora estinto; ma ha continuato a pubblicare sue poesie nel sito letterario *The HyperTexts* (fino al 2013) e a collaborare a varie riviste, alcune molto note. Ha anche tradotto poesie dall'antico inglese e da altre lingue.

L'unica edizione esistente di Arnaut Daniel che, nell'ultimo verso, legga *cledisat* è quella a cura di Mario Eusebi,¹ che – come visto – nel web tende ormai ad apparire come il testo danielino per antonomasia. Ma tranne

¹ Arnaut Daniel, *Il sirventese e le canzoni*, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1984; poi, col titolo *L'aur'amara*, Parma, Pratiche, 1995.

la noticina, in carattere minuscolo, su Wikipedia, il suo testo è usato volentieri senza il nome dell'editore. Così compare, ad es.,² in una tesi sostenuta a Minas Gerais, con l'avvertenza che, in questo e in altri casi, «mantemos os textos originais para a preservação do aspecto matemático demonstrado em sua composição».³ La presenza di *cledisat* in Brasile è ulteriormente garantita da una *dissertação de mestrado* pernambucana.⁴ Leggiamo ancora in un sito a nome di Adalinda Gasparini (2012):⁵ «*Cledisat*, de *cledisar*, signifie en provençal une structure formée de poutres en bois assemblées pour soutenir un mur de brique. Arnaut a construit *son cledisat* qui, si *Grant Desiet*⁶ l'apprend, entre dans sa chambre». Presentato a un colloquio dantesco tenutosi a Firenze, l'intervento della Gasparini ha trovato l'apprezzamento di un lettore di Zurigo: «She quotes the first sestina (sixin) of Arnaut, an intricate form of a poem invented by himself, and explains the *cledisat* or framework – returning permutations and shifting rings of rime words – via an elegant algorithm in form of an Archimedean spiral».⁷

In una tesi in francese⁸ il testo di Eusebi è associato alle traduzioni di Roncaglia, Roubaud e dello scrivente. Roubaud torna in un articolo che si occupa di Raymond Quenau.⁹ In una monografia di Agamben, tradotta in inglese,¹⁰ la traduzione è di Wilhelm. Va da sé che nessuna di queste traduzioni corrisponde al testo in lingua d'oc proposto. Fra le rare eccezioni, un sito (*Quasi-cristaux*) firmato da Jacques Roubaud, nel quale *cledisat* è giustamente tradotto 'a frame-work song'.

Va da sé che il fascino di *cledisat* è dovuto a diversi fattori, non ultimi il gusto d'impiegare un termine occitanico e la possibilità congiunta di abbandonarsi a un immaginario di figure intrecciate.¹¹ «Nell'ambito di una complessa revisione ecdotica dell'opera, nel 1982 il filologo Mario Eusebi ha introdotto il concetto di *cledisat* attraverso una rilettura speculativa dei vv. 38-39 della *tornada*». Di solito evito di citare Wikipedia, ma in questo caso il lemma *Lo ferm voler qu'el cor m'intra* mi torna particolarmente utile, sia perché non cita il

² Ma con rinvio a Michèle Audin, *Mathematics & Sciences humaines*, «Mathematical Social Sciences», 45^e année, n. 178, 2007. pp. 63-86.

³ Jacques Fux, *A matemática em George Perec e Jorge Luis Borges: Um estudo comparativo*, Belo Horizonte, Faculdade de Letras da UFMG [in cotutela con l'Université Charles de Gaulle, Lille 3], 2010, p. 51.

⁴ Renata Soriano de Souza Tavares, *A poesia dos trigais: Geraldino Brasil e Van Gogh*, Universidade Federal de Pernambuco, Recife/2010, p. 15: «Vejamos a sextina na forma original e na tradução para o português». La traduzione è quella di Augusto de Campos: «só por aquela que lhe verga a alma/de amante que, só mente, em câmara entra».

⁵ Il sito si chiama *Psicoanalisi e Favola*.

⁶ Ma il segmento, in luogo di *desirat*, non esiste in nessuno dei mss.

⁷ Franz Gnaedinger, *Virgil and Arnaut*, in Id., *Dante*, Zürich, www.seshat.ch, 1999-04.

⁸ Davide Amodio, *Le chiffre sonore: à travers la sextine lyrique et ses transformations*, thèse doct., Université d'Évry Val d'Essonne, 5 novembre 2010.

⁹ Vanessa Vallet, *Entre mathématiques et littérature: Les nombres de Quenau*, «L'Ouvert», 118 (2010), 19-37.

¹⁰ Giorgio Agamben, *The Time that remains: A Commentary on the Letter to the Romans*, Stanford University Press, 2005 (l'originale italiano è del 2000).

¹¹ Si veda ad es. Pietro Pelosi, *Diaspro, trece ed entrebescar nella canzone CIII di Dante*, «Misure critiche», Vol. XXVI-XXVII, n° 100-102, ottobre-dicembre 1996; gennaio-giugno 1997, p. 25.

sottoscritto (per il quale non è dunque sospettabile di parzialità), sia per il meditato impiego di un linguaggio litotico: «conchetto» sta per congettura, «rilettura» per testo critico, «speculativa» per fantasiosa. E prosegue:

Il frammento «son cledisat» risulterebbe così traducibile in “canto contestato a graticcio” o “testo poetico intrecciato” (...). Questa rilettura è diffusamente ritenuta di difficile accettazione e presentata come «congettura» dallo stesso Eusebi; tuttavia, buona parte delle antologie e degli studi di settore ne fa correntemente uso, talvolta a scopo illustrativo del casus filologico.¹²

Difficile esprimersi più *correctly*. Quanto alla congettura proposta e poi ritirata («Chi trova azzardata la congettura che qui si propone, legga ancora [nel modo tradizionale]») ricordo che Eusebi, per palliare in qualche modo lo spinoso problema delle varianti adiafore, cercò d'introdurre nell'apparato – per fortuna senza successo – la convenzione di stampare in grassetto le varianti ritenute sostituibili senza apparente pregiudizio del testo critico. Ciò detto, all'origine dell'ampia diffusione di questa edizione – si era negli anni '80 - sta anche l'apparente sicurezza di disporre di un testo moderno, agile, accessibile, e soprattutto non scomodo né “pericoloso”.

Il congedo di una sestina classica è un tristico nel quale l'autore è forzato ad accumulare tutte e sei le parole-rima del componimento: organizzare, in queste condizioni, un discorso sintatticamente e concettualmente chiaro è quasi impossibile. Riproduco il congedo danielino secondo l'edizione più recente (2015):

Arnautz tramet son chantar d'ongla e d'oncle,
ab grat de lei que de sa verga l'arma,
son desirat c'a pres de cambra intra.

I primi due versi sono, si fa per dire, i più semplici: ‘Arnaut invia il suo “poema d'unghia e di zio” con il beneplacito¹³ di colei che l'arma con la sua verga’, intendendosi per ‘verga’ lo sguardo dell'amata che lancia le sue frecce micidiali, infondendo nell'io lirico un empito di passione e di amore (si potrebbe intendere anche *verg'a l'arma*, ma ne verrebbe un senso più problematico). Che l'ultimo verso sia il più resistente alla decifrazione lo dimostra a sufficienza la trovata fantasiosa (e comunque indimostrata) di un antico glossatore, secondo il quale *Desirat* è il soprannome attribuito da Arnaut a Bertran de Born. Per riassumere la tormentata vicenda testuale mi avvalgo della descrizione redatta da F. Carapezza con rara lucidità:¹⁴

On sait que l'interprétation de «son desirat» comme *senhal*, suggérée par la glose du ms. H («id est a-N Bertran de Born, ab cui se clamava Deszirat»), n'a pas rencontré la faveur des derniers éditeurs. M. Perugi, dans son édition de 1978, imprimait la variante minoritaire «son desirat» et renonçait à traduire le vers final; alors que M. Eusebi a soupçonné une faute d'archétype derrière le part. *desirat* (...). C. Di Girolamo, de son côté, a partagé

¹² Il testo è riprodotto nel sito *Che cos'è “Lo ferm voler qu'el cor m'intra”*. *Enciclopedia* – dove tuttavia «I sei rimanti» diventano «I sei rimanenti (*the remaining six*)» [sic].

¹³ Ma sul significato preciso del sintagma *ab grat* si dilunga la nota che segue, in RIALTO, il testo della sestina secondo le edizioni esistenti.

¹⁴ Francesco Carapezza, *Le côté musical d'Arnaut Daniel: remarques sur les structures strophiques de ses chansons*, nella misc. *Arnaut Daniel, “joglar”, orfèvre et “maïstro”*, Cahiers de Carrefour Ventadour, 2012, 55-77, pp. 67-68.

l'idée de voir dans *son* le dérivé de *sonum*, mais il a proposé d'entendre *son desirat* comme 'chant du desir' où *desirat* aurait la fonction de participe passé «avec une valeur active».¹⁵ Un point de discussion intéressant avancé par les deux chercheurs est donc la possibilité d'interpréter *son* comme substantif et non comme possessif.

Sull'edizione Eusebi mi sono soffermato nell'edizione danielina del 2015. Qui mi limito a elencare i motivi che m'inducono a condividere, a proposito di *cledisat*, lo scetticismo diffuso tra i provenzalisti. Avall diceva volentieri a lezione che, in critica testuale, il miglior intervento è il non-intervento. In effetti è dovere del critico fondarsi per quanto possibile sulla realtà della tradizione esistente; e proprio il ricorso spesso incontrollato alla congettura è uno dei tratti che distinguono la filologia delle origini da un approccio critico più moderno. Nel nostro caso, fra l'altro, il problema testuale più acuto non sta in *desirat*, *-ar*, garantito dalla tradizione compatta,¹⁶ bensì nel segmento successivo *capres* CERSSga : *cab pretz* HIKN² : *cui pre(t)z* ABGQ : *cui iois* Uc : *de leis* M. Difficile negare a *capres* (> *c'a pres*) lo statuto di variante 'difficilior'; tanto più che un sintagma come 'vicino alla camera' quadra alla perfezione con l'immagine che, ripresa dal *Lancelot* di Chrétien de Troyes, è centrale nella sestina: il corpo (*corps*) dell'io lirico è rimasto fuori della camera, perché – a differenza del cuore (*cuer*) o, come dice Arnaut, dell'anima (*arma*) - è impossibilitato a entrarvi.

L'alternanza con *desirar*, attestata altrove in Arnaut (e in altri trovatori, come B. de Ventadorn), consiglia d'intendere il termine come sostantivo:¹⁷ è, insomma, il desiderio (*desio*, *desire*) stesso dell'io lirico, al quale è trasmesso il messaggio: 'Entra!'. Certo che, nella traduzione, *tramet* deve sdoppiarsi in 'invia' (il poema) e l'implicito 'manda a dire': soluzione, a mio parere, grammaticalmente accettabile, e certo meno costosa di ammettere un *senhal* sprovvisto di qualsiasi controprova valida.

Volendo continuare negli esperimenti, si può provare a intendere *l'arma* come **li arma*: l'enigmatica presenza femminile (*ab grat de lei*), provvista di *verga*, arma¹⁸ il desiderio dell'io lirico, in attesa davanti alla porta della camera, e in questo caso Arnaut si rivolgerebbe direttamente al proprio poema, dicendogli: 'Entra pure'.¹⁹ Ma questa soluzione, apparentemente anodina, avrebbe un costo altissimo. Di solito, e per buona sorte, il complesso delle varianti, specialmente in caso di alta dispersione, presenta un indice di ridondanza che spesso

¹⁵ C. Di Girolamo, *Past Participle with Active Meaning: An Interpretation of Two Passages in the Troubadours* (P.-C. 29.14, 39 and 293.25, 67), «Romance Philology», 61 (2007), 235-42.

¹⁶ Con l'unica eccezione del canzoniere Vega-Aguiló.

¹⁷ Cfr. G. de St-Didier 6,8-9 «doutz desirar» (variato da *desir* al verso successivo).

¹⁸ La collocazione nel congedo permette di intenderlo come verbo: si pensi alla possibilità d'interpretare *intra* come avverbio; e si tenga conto che le regole per la sestina non le fissa Arnaut, bensì – a cominciare da Dante e Petrarca – quelli che lo imitano.

¹⁹ Una delle difficoltà supplementari che presentano i testi di Arnaut è la tendenza a codificare il messaggio su un doppio registro: chiamiamo "cortese" il livello *high*, "giullaresco" (e, talvolta, scurrile) il livello *low*. Nel caso specifico, la duplicità consiste nella doppia interpretazione di cui sono passibili sia *pres* che *intra*. Se si legge *pres* con timbro chiuso, si tratta del p.p. 'preso'; il timbro aperto, invece, dà l'avv. *pres* 'presso, vicino'. In parallelo, *intra* può essere voce verbale ('entra') o avverbio ('dentro'). Così, su un registro più basso, l'io lirico invia il poema al proprio desiderio che (dice lui) ha soddisfatto dentro la camera.

costituisce una fonte d'informazione preziosa. In altre parole, se *li arma* fosse la lezione corretta, i mss. non sarebbero concordi nel segmento *larma*, ma conserverebbero qualche traccia della palatale (**lharma* o simili). La stessa considerazione vale per *son desirat*: se *son* rappresentasse *SONUS*, la tradizione attesterebbe con relativa abbondanza la mobilità della *-n*.

Ipotesi, dunque, ce ne sono anche troppe, in concomitanza con strumenti grammaticali e lessicali ancora insufficienti. Assente in SW, il lemma *cledisat* è entrato nel *Petit Levy*, che lo ha pescato in un registro consolare datato al 1359-1360,²⁰ cioè posteriore ad Arnaut di circa un secolo e mezzo. Per renderne verosimile l'impiego da parte di Arnaut (nel quale non mancano i termini tecnici, pur se di norma sono variamente lessicalizzati e provvisti di paralleli o d'imitazioni) occorrerebbe una robusta documentazione, che nella fattispecie non esiste. A parte apr. *cledissar* 'bâtir en torchis', FEW 2/1,777 registra in lingua d'oc alcune attestazioni di *cledis* coi significati di 'erpice' (1372), 'griglia di ferro montata davanti a una finestra', 'graticcio per seccare le castagne' – tutti attrezzi agricoli difficilmente associabili a una forma metrica.²¹ Inoltre la distribuzione del termine è circoscritta alla Provenza propriamente detta, una regione e un dialetto che non risultano familiari ad Arnaut, se mai piuttosto orientato verso l'Alvernia.

Quanto alle informazioni comunicate dall'«érudit archiviste» Auguste Vidal,²² editore del registro consolare, sarebbe doveroso individuare e discutere le fonti alle quali ha attinto. Leggendo alcune pubblicazioni relative alla tecnica di costruzione in oggetto, diffusa in Normandia e in Alsazia, non sembra di potervi scorgere una qualche analogia con il meccanismo della sestina. Estranea, fino a prova contraria, alla mentalità trovadorica dell'*entrebescar*, l'idea di una melodia a graticcio sembra piuttosto suggerita dai disegni che ornano un ben noto articolo di Roncaglia.

²⁰ *Comptes consulaires d'Albi (1359-1360) publiés avec une introduction, un glossaire et des notes* par A[uguste]. Vidal, Secrétaire adjoint de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, Lauréat de l'Institut, Correspondant du Ministère de l'Instruction publique, et une étude linguistique par A. Jeanroy, Toulouse, Privat, 1900. Lo studio di Jeanroy si limita alle pp. XCI-CI. Si veda anche la recensione di P[aul]. M[eyer]. in «Romania», 29 (1900), 447-51.

²¹ Il cat. *cledissa* citato da Riquer è, in realtà, *cledis*, cfr. DECLC 2,750.

²² Il significato e la descrizione di Eusebi riproducono il lemma *cledissar* a p. 223 del glossario. Cfr. pp. 86, 225, 235.